

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ӨЗБЕК ТІЛДЕРІНІҢ ТҮРКІ ТІЛДЕР ОТБАСЫНДАҒЫ ОРНЫ ЖӘНЕ ӨЗАРА ӘСЕРІ

Нишанбаева Феруза Бекмуратқызы,

Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институты

Қазақ тілі және әдебиет бағыт магистранты

Ғылыми жетекші: Дуйсебаева Дилбар Ускеновна

Аннотация. Мақалада қазақ және өзбек тілдерінің түркі тілдер отбасындағы генетикалық, тарихи және мәдени байланыстары қарастырылады. Түркі халықтарының ортақ тілдік белгілері мен өзара ықпалына талдау жасалып, қазіргі тілдік үдерістердегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар айқындалады.

Түйін сөздер: түркі тілдері, қазақ тілі, өзбек тілі, лексикалық ұқсастық, фонетикалық айырмашылық, тарихи даму, мәдени ықпал.

Abstract. The article examines the genetic, historical, and cultural connections between the Kazakh and Uzbek languages within the Turkic language family. The similarities and differences between these two closely related languages are analyzed from linguistic and cultural perspectives.

Keywords: Turkic languages, Kazakh language, Uzbek language, lexical similarity, phonetic difference, historical development, cultural influence.

Аннотация. Түркі тілдері әлем тілдерінің ішінде ежелгі де кең таралған тілдер тобының бірі болып саналады. Бұл топқа қазақ, өзбек, қырғыз, ұйғыр, түрікмен, түрік және басқа да туыстас тілдер кіреді. Солардың ішінде қазақ және өзбек тілдері географиялық жағынан жақын орналасқан, тарихи және мәдени байланысы терең халықтардың тілдері ретінде ерекше назар аударады.

Қазақ және өзбек тілдері Орталық Азия аймағындағы ең ірі және дамыған түркі тілдерінің қатарына жатады. Қазақ тілі — қыпшақ тобына, ал өзбек тілі — қарлұқ тобына енеді. Екі тілдің грамматикалық құрылысы мен сөзжасам жүйесінде ортақтықтар көп болғанымен, фонетикалық және лексикалық айырмашылықтар да бар.

Мысалы:

Қазақ тілі Өзбек тілі Мағынасы Күн Қуёш Күн, жарық көзі Су – Сув, Көз-Кўз , Аға - Ака, Ер –бауыры, Қыз- Қиз.

Бұл мысалдар екі тілдің түбірлік ұқсастығын сақтағанын көрсетеді.

Қазақ пен өзбек халықтарының мәдени байланысы ерте дәуірлерден бастау алады. Қарахан, Шағатай, Алтын Орда дәуірлерінде екі халықтың тілі мен әдебиеті бір-біріне ықпал еткен. Мысалы, XIV–XV ғғ. өзбек жазба тілінде қолданылған көптеген сөздер қазақ тілінде де бар: жүрек, ел, ай, бала, намыс, дос т.б.

Ал қазақ әдеби тілінің қалыптасуында өзбек әдебиеті мен көне түркі мұраларының да әсері болған. Өзбек классиктері Әлішер Науаи, Бабыр шығармаларындағы сөздер мен ұғымдар қазақ әдебиетінде де көрініс тапқан.

Бүгінде Қазақстан мен Өзбекстан елдері арасындағы мәдени және экономикалық байланыстар тілдік қатынастарға да әсер етуде. Қазақ тілінде өзбек тілінен енген сөздер (пала, ләпешка, дуқон, шайхана), ал өзбек тілінде қазақтан енген сөздер (жайлау, киіз үй, би, жырау) кездеседі. ғылыми-танымдық мәліметтер.

Қазақ және өзбек тілдері — Алтай тілдер отбасының түркі тілдер тобына жатады. Түркі тілдері өз ішінде тарихи даму, фонетикалық және грамматикалық белгілеріне қарай бірнеше тармақтарға бөлінеді. Солардың ішінде:

Қазақ тілі — қыпшақ тармағына,

Өзбек тілі — қарлұқ (қарлұқ–үйғыр) тармағына жатады.

Бұл екі тілдің тарихи тамыры ортақ болғанымен, олардың кейінгі даму жолдары түрлі аймақтық, саяси және мәдени ықпалдарға байланысты әртүрлі бағытта дамыған.

Тарихи тұрғыдан алғанда, екі тілдің де негізі Орта түркі дәуірінен (XI–XIV ғғ.) бастау алады. Бұл кезеңде Махмуд Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінде қазақ, өзбек, қырғыз және ұйғыр тілдерінің ортақ белгілері сипатталған.

Қазақ және өзбек тілдерінің өзара әсері

Қазақ пен өзбек халықтары географиялық жақын, мәдени және тарихи байланысы терең болғандықтан, олардың тілдері де өзара ықпал жасап отырған. Бұл әсердің негізгі бағыттары:

Лексикалық ықпал (сөз алмасу):

Өзбек тілінен қазақ тіліне: дихан, арба, базар, мақта, палов, науш сияқты сөздер енген.

Қазақ тілінен өзбек тіліне: жайлау, киіз, қымыз, жылқы, би, батыр сияқты сөздер енген.

Фонетикалық ұқсастықтар:

Екі тіл де түркілік үндестік заңына негізделген, бірақ өзбек тілінде дауысты үндестігі әлсіреген, ал қазақ тілінде ол толық сақталған.

Морфологиялық ұқсастықтар:

Екі тілде де сөз тудыру, септік жалғаулары, жіктік жалғаулары ұқсас жүйеде қолданылады. Мысалы:

Қазақша: мен барамын — Өзбекше: мен бораман

Қазақша: келдім — Өзбекше: келдим

Тарихи әдеби байланыс:

Орта ғасырларда өмір сүрген Жүсіп Баласағұни, Ахмет Йүгнеки, Әлішер Науаи, Қадырғали Жалайыри сияқты тұлғалардың шығармалары екі халықтың тілдік және әдеби дәстүріне ортақ негіз болған.

Қазақ пен өзбек тілдерінің байланысы бүгінгі таңда да жалғасуда. Орталық Азия елдерінің интеграциясы, мәдени және білім беру жобалары екі тілдің қос тілде еркін сөйлеушілерін көбейтуде. Сонымен қатар:

Теледидар мен интернеттегі бірлескен бағдарламалар тілдік қарым-қатынасты нығайтады.

Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы шекаралас аймақтарда (мысалы, Ташкент, Түркістан, Жызақ, Шымкент өңірлері) қос тілділік кең тараған.

Қазақ және өзбек тілдері — түбі бір түркі тілдерінен тараған, өзара тығыз байланыста дамып келе жатқан туыс тілдер. Екі тіл арасындағы ұқсастықтар олардың тарихи бірлігін дәлелдесе, айырмашылықтар — әр ұлттың мәдени ерекшелігін көрсетеді. Түркі әлемінің рухани бірлігін сақтау үшін осы ортақ мұраларды зерттеп, жас ұрпаққа таныстырудың маңызы зор. Түркі тілдерінің тарихи даму кезеңдері

Түркі тілдерінің даму тарихын ғалымдар бірнеше кезеңге бөледі:

Көне түркі дәуірі (V–X ғғ.) – Орхон-Енисей жазба ескерткіштері кезеңі.

Бұл дәуірдің негізгі тілі – көне түркі тілі, одан кейінгі барлық түркі тілдерінің түп негізі.

Ескерткіштер: Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған жазбалары.

Орта түркі дәуірі (XI–XV ғғ.) –

Бұл кезде қарлұқ, оғыз, қыпшақ тармақтары бір-бірінен айқындала бастады.

Сол дәуірдегі әдеби тіл – шағатай тілі, ол қазақ, өзбек, ұйғыр тілдерінің қалыптасуына зор әсер етті.

Жаңа түркі дәуірі (XV ғ. бастап) –

Ұлттық тілдер жеке-жеке қалыптаса бастады:

Қазақ тілі – Дешті Қыпшақ даласында,

Өзбек тілі – Әмір Темір дәуірінен кейінгі Мауараннахр өңірінде дамыды
Қазақ және өзбек тілдерінің тарихи негізі

Қазақ халқының этногенезінде қыпшақ, ноғай, найман, арғын, керей сияқты тайпалар маңызды рөл атқарған.

Өзбек халқының этникалық құрамына қарлұқ, қаңлы, чигил, түргеш, оғыз тектес тайпалар кірген.

Екі халықтың тарихи қонысы – қазіргі Орталық Азия мен Түркістан өңірі, сондықтан олардың тілдері географиялық жақындықтың және ортақ мәдениеттің әсерінен дамыған.

Ерекшелік түрі Қазақ тілі Өзбек тілі Үндестік заңы Қатаң сақталған (буын үндестігі, дыбыс үндестігі) Көбінесе бұзылған (әсіресе парсы-араб сөздері арқылы) Дауысты дыбыстар саны 96 Дауыссыз дыбыстар 25 шамасында 24 шамасында Ерін үндестігі Бар Көбіне жоқ Мысал жол – жолдар – жолымыз – йўллар – йўлимиз

Бұл сөздер екі тілде де мағыналық тұрғыдан өзгермей сақталған.

Ортақ мағыналы, бірақ фонетикалық тұрғыдан өзгерген сөздер:

Қазақ: жол, жаңбыр, терезе, киім

Өзбек: йўл, ёмғир, ойна, кийим

Өзара кірме сөздер:

Өзбек тілінен қазақ тіліне: базар, дүкен, шәйнек, самса, мақта, шебер

Қазақ тілінен өзбек тіліне: жусан, киіз, батыр, қымыз, ас, бай

Басқа тілдерден енген ортақ сөздер:

Араб-парсы тілдерінен: мектеп, кітап, адам, дүние, ғылым, уақыт

Орыс тілінен (кеңес дәуірі арқылы): техника, завод, колхоз, трактор, самолет

Грамматикалық ұқсастықтар мен айырмашылықтар

Септік жүйесі:

Қазақ тілінде 7 септік болса, өзбек тілінде 6 септік бар (шығыс септік көбіне қолданыстан шыққан).

Жіктік жалғаулар:

Екі тілде де бар, бірақ дыбысталуы өзгеше:

Қазақ: мен барамын, сен барасың, ол барады

Өзбек: мен бораман, сен борасан, у боради

Көптік жалғау:

Қазақ: -лар / -лер

Өзбек: -лар / -лар (бір Әдеби тіл мен жазба дәстүр байланысы

Шағатай тілі – XIV–XV ғасырларда Орталық Азияда кең тараған ортақ әдеби тіл.

Ол қазақ, өзбек, ұйғыр тілдерінің жазба дәстүрінің негізін қалаған.

Өзбек әдеби тілінің негізін қалаушы — Әлішер Науаи,

Қазақ әдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі — Абай Құнанбайұлы.

Екі тұлға да түркі халықтарының тілін дамытуда үлкен рөл атқарған. Қазіргі кезеңдегі тілдік өзара байланыс

Ортақ телерадио бағдарламалар мен мәдени шаралар (мысалы, Түркі кеңесі, TÜRKSOY) арқылы тілдік интеграция нығаюда;

Қазақ пен өзбек жастарының араласуы, шекаралық облыстардағы көптілді орта тілдердің тоғысуына әсер етуде;

Ортақ терминдер мен заманауи сөздер қалыптасып келеді: интернет, медиа, мәдениет, инновация т.б. Ғалымдардың зерттеулері

Әдебиеттер тізімі

1. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 2005
2. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна Ltd., 2010.
3. Жүнісбек А. Қазақ тілі фонетикасы. – Алматы, 2012.
4. Турсунов А. Ўзбек тарихы грамматикаси. – Тошкент, 2015.
5. Дуйсабаева Д. Тұлғаның лингвомәдени күзіреттілігін қалыптастыру мәселелері. "Экономика и социум" №5(132) 2025
<https://www.researchgate.net/profile/Dilbar-Duysabayeva>